

BMC TAILOR GO (APLIKASI PENJAHIT)

OBE
APLIKASI
BISNIS
2025

Deva Febrian Saputra
2295114036
Teknik Informatika
devasaputra@mhs.unhasy.ac.id

Nama : Vella Febrina Sarana Prati - TIA
 Nim : 2295119036

Business Model Canvas - Tailor - Go
 Tagline "Penjahit Terbaik di Genggaman Anda"

1. Customer Segment (Segmentasi Pelanggan)
 - Individu Profesional dan Masyarakat Perkotaan: Pria dan wanita sibuk yg membutuhkan jasa jahit tetapi tidak punya waktu untuk datang ke pengalut
 - Anak Muda dan Mahasiswa: Mereka yg membutuhkan modifikasi pakaian dengan budget terbatas dan gaya yg trendi
 - Ibu Rumah Tangga: Yg perlu menjahit pakaian keluarga, dari perbaikan kecil hingga menjahit pakaian baru
2. Value Propositions (Nilai Tambah)
 - Kemudahan dan Kenyamanan: Pesan jasa penjahit dari mana saja, kapan saja.
 - Pilihan Penjahit Berkualitas dan Terverifikasi: Pelanggan bisa melihat profil, portofolio dan rating dari setiap penjahit
 - Transparansi Harga: Sistem katalog harga jelas untuk layanan khusus
3. Channel (Saluran)
 - Aplikasi Mobile (Utama): Tersedia di Google Play Store. Interface yg user friendly untuk pemesanan
 - Website: Untuk informasi perusahaan, blog seperti fashion dan tips jahit, serta pemesanan untuk user desktop
 - Media Sosial: IG, Facebook, dan tiktok untuk pemasaran, showcase hasil karya penjahit

4. Customer Relationship

- Chat In-App : Komunikasi langsung antara pelanggan dan penjual untuk konsultasi desain dan detail
- Rating dan Review System : Umpan balik dari pelanggan membangun kepercayaan dan meningkatkan kualitas layanan
- Dukungan Pelanggan : Tim CS yg siap membantu via chat, telepon, atau email untuk masalah teknis/ complaint

5. Revenue Stream (Sumber pendapatan)

- Komisi dari setiap transaksi (utama) : Taylor-60 mengambil persentase dari setiap orderan yg berhasil diselesaikan dan penjahit
- Biaya Pengantaran : Bisa bekerja sama dengan layanan kurir pihak ketiga / memiliki sistem pengantaran sendiri dengan biaya tambahan
- iklan : Menawarkan space iklan di aplikasi untuk bisnis terkait

6. Key Resource (Sumber Daya Kunci)

- Platform Teknologi : Aplikasi Mobile dan website yg stabil, aman, dan mudah digunakan
- Database Penjahit terverifikasi : Jaringan Penjahit yg luas, terampil dan terpercaya
- Tim Pengembang IT : Untuk pemeliharaan dan pengembangan aplikasi

7. Key Activities (Aktivitas Utama)

- Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi : Memastikan aplikasi bebas bug dan memiliki fitur yg relevan
- Rekrutmen dan Pelatihan Penjahit : Merekrut

- memverifikasi keahlian dan melatih penjahit untuk menggunakan aplikasi dan standar layanan Tailor - 60
- Manajemen Kualitas (ayanan: memastikan rating, review dan menangani komplain untuk menjaga kualitas)
8. Key Partners (Mitra Kunci)
- Jaringan Penjahit dan Konvoksi Kecil: Mitra inti yg menyediakan layanan jahit
 - Penyedia Layanan Logistik: seperti Gojek, Grab - jasa kurir independen untuk pengantaran
 - Pemasok Kain dan Aksesoris (Potensial): untuk menawarkan paket "jasa jahit" + "kain" kepada pelanggan
9. Cost Structure (Struktur Biaya)
- Pengembangan dan Pemeliharaan Platform: Biaya terbesar untuk pengembangan, server, dan lisensi software
 - Biaya Pemasaran dan Iklan: kampanye digital marketing, SEO, dan partnership dengan influencer
 - Biaya Logistik: subsidi atau biaya komisi dengan jasa pengiriman

Referensi

Referensi penelitian terdahulu.

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÂ€™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.